

ДИНАМІКА ВИРОБНИЧОГО ТРАВМАТИЗМУ В УКРАЇНІ В ПЕРІОД СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ ПЕРЕТВОРЕНЬ: ПАНДЕМІЯ COVID -19, ВОЄННИЙ СТАН**Нагорна А.М.***ДУ «Інститут медицини праці ім. Ю.І. Кундієва НАМН України»,
м. Київ, Україна
ORCID ID 0000-0003-3311-7523***Радіонов М.О.***Державна служба України з питань праці м. Київ, Україна
ORCID 0000-0001-8258-7498***Компанієць О.А.***Українська військово-медична академія, м. Київ, Україна
ORCID ID 0009-0009-7495-1742***DYNAMICS OF INDUSTRIAL INJURIES IN UKRAINE DURING THE PERIOD OF SOCIO-ECONOMIC TRANSFORMATIONS: THE COVID-19 PANDEMIC, MARTIAL LAW****Nagorna A.,***Dr. Sci (Medicine), Prof., Corresponding Member of the National Academy of Sciences of Ukraine, Head of the Laboratory of Epidemiological Research, Occupational Pathology and Occupational Health Monitoring, State University «Institute of Occupational Medicine named after Yu. I. Kundiyeu, National Academy of Sciences»***Radionov M.,***candidate of technical sciences - State Labor Service of Ukraine, Head of the department for labor safety in the agro-industrial complex of the State Labor Service, Kyiv, Ukraine***Kompaniets O.***Dr. Sci (Medicine), Prof. Ukrainian Military Medical Academy, Kyiv, Ukraine***Анотація**

Вступ. Виробничий травматизм (ВТ) – одна з причин смертності і інвалідизації, пов'язаної з трудовою діяльністю. За оцінками Міжнародної організації праці (МОП) професійне здоров'я є одним з інформативних індикаторів стану здоров'я суспільства, який відображає соціально-економічні зміни, якість життя та умови праці населення. Парадоксально, але праця, на думку МОП, вбиває більше людей, ніж війни, що явно контрастує з тією провідною роллю і значимістю, які визнають за працею. Згідно з оцінками глобальної робочої сили, чисельність якої становить близько 2,84 млрд осіб, майже 2,93 млн. щороку помирають внаслідок смертей на робочому місці (до 360 000 загиблих у результаті приблизно 270 млн. нещасних випадків (НВ) на виробництві). Понад 313 млн. працівників є постраждалими внаслідок НВ без смертельного наслідку, що призводить до серйозних травм і втрати працездатності. Незважаючи на значний прогрес у сфері безпеки та гігієни праці (БГП) за ці роки, сумна правда залишається - працівники щодня страждають від травм і захворювань або навіть втрачають життя під час роботи. Ця кількість смертей і захворювань, пов'язаних з роботою, служить яскравим нагадуванням про поточні виклики захисту добробуту працівників у всьому світі. Сьогоднішній робочий ландшафт, який постійно змінюється, зміни клімату, швидкий технологічний прогрес і глобальна пандемія COVID-19 – усе це породило нові актуальні проблеми безпеки та здоров'я на роботі. Водночас ці швидкі та часто непередбачувані зміни посилюють проблеми психічного здоров'я на роботі, створюючи нові психосоціальні ризики або загострюючи існуючі. Працівники продовжують стикатися з постійною загрозою традиційних небезпек і ризиків, включаючи біологічні, хімічні та фізичні небезпеки. Працівники стикаються з небезпечними механізмами, виснажливими фізичними завданнями та поганою робочою ергономікою, що наражає їх на ризик смертельних випадків, травм, хвороб і довгострокових наслідків для здоров'я. У цьому звіті глибше розглядається багатогранний характер безпеки та гігієни праці, зосереджуючись, зокрема, на роботі, яку проводить МОП щодо БГП. В Україні за останні роки відмічається поступове зниження рівня виробничого травматизму (ВТ). Статистичні показники свідчать про складність ситуації щодо формування кількості травм на виробництві в залежності від соціально-економічних умов, стану охорони праці, медико-демографічних характеристик працюючих, змін в законодавстві щодо відповідності міжнародним вимогам. ВТ тісно пов'язаний з фінансовими кризами, а також з такими викликами часу як , проведення військових дій після вторгнення РФ в Україну, виникнення небезпеки при виконанні робіт в умовах бойових дій.

Abstract

Introduction. Occupational injury (OI) is one of the causes of work-related mortality and disability. According to the estimates of the International Labor Organization (ILO), occupational health is one of the informative indicators of the state of health of society, which reflects socio-economic changes, quality of life and working condi-

tions of the population. Paradoxically, according to the ILO, work kills more people than war, which clearly contrasts with the leading role and importance that work is recognized for. According to estimates of the global labor force, the number of which is about 2.84 billion, nearly 2.93 million die each year as a result of workplace fatalities (up to 360,000 deaths resulting from approximately 270 million occupational accidents (OA). More than 313 million workers are affected by non-fatal accidents resulting in serious injury and disability. Despite significant progress in the field of occupational safety and health (OSH) over the years, the sad truth remains - workers suffer from injuries and illnesses every day, or even lose their lives while on the job. This number of work-related deaths and illnesses serves as a stark reminder of the ongoing challenges of protecting the welfare of workers worldwide. Today's ever-changing work landscape, climate change, rapid technological advancements, and the global COVID-19 pandemic have given rise to new urgent problems of safety and health at work. At the same time, these rapid and unpredictable changes exacerbate mental health problems at work, creating new psychosocial risks or exacerbating existing ones. Workers continue to face constant threats from traditional hazards and risks, including biological, chemical, and physical hazards. Workers are exposed to dangerous machinery, grueling physical tasks, and poor work ergonomics, putting them at risk for fatal accidents, injuries, illnesses, and long-term health effects. This report takes a deeper look at the multifaceted nature of occupational safety and health, focusing in particular on the work of the ILO on OSH. In recent years, a gradual decrease in the level of occupational injuries (OI) has been noted in Ukraine. Statistical indicators testify to the complexity of the situation regarding the formation of the number of injuries at work depending on socio-economic conditions, the state of labor protection, medical and demographic characteristics of workers, changes in the legislation regarding compliance with international requirements. OI is closely connected with financial crises, as well as with such challenges of the time as full-scale military actions after the invasion of the Russian Federation in Ukraine, the occurrence of danger when performing works in the conditions of hostilities.

Ключові слова: Виробничий травматизм, динаміка спостереження, пандемія COVID-19, бойові дії, безпека та здоров'я на роботі, нещасні випадки на виробництві, охорона праці.

Keywords: Industrial injuries, surveillance dynamics, COVID-19 pandemic, combat operations, safety and health at work, accidents at work, labor protection.

Мета дослідження - виявлення закономірностей формування показників виробничого травматизму в Україні, в умовах пандемії COVID-19, в період воєнного стану.

Матеріали та методи дослідження - вивчення поширеності виробничого травматизму було здійснено за принципом суцільної статистичної вибірки первинних документів, складених на всі випадки вперше виявлених та зареєстрованих в Україні НВ на виробництві, за 2000-2022 роки. Аналіз ВТ проведено за видами економічної діяльності з використанням описативного епідеміологічного аналізу. Для характеристики травматизму окремо розраховувались коефіцієнти: загального травматизму (Кзаг.), частоти травматизму (Кч), тяжкості травматизму (Кт).

Визначення проблеми, аналіз останніх досліджень і публікацій. Виробничий травматизм є проблемою для всього світу. Його наслідки приводять до втрати працездатності, зниження якості життя, зниження середньої очікувана тривалість життя, смертності, значних економічних втрат для країн. Визначаючи складності та проблеми, пов'язані із забезпеченням гідних умов праці, добробуту працівників, спостерігається низка ініціатив, програм і політики, які реалізує МОП для підтримки своїх партнерів у реалізації фундаментального права на безпечне та здорове робоче середовище в усьому світі та на вдосконалення глобальних стандартів і практики БГП. [1,2,3,4]. Формування показників виробничого травматизму в Україні обумовлено факторами соціально-економічних, нормативно-правових трансформацій, чисельністю і

зайнятністю населення в трудовому процесі, медичним забезпеченням працюючих, демографічною структурою населення, кількістю працюючих на виробництві [5,6,7]. Останні роки в Україні визначаються значні зміни і доповнення в існуючі законодавчі акти щодо удосконалення законодавчої бази і імплементації міжнародних рекомендацій та стандартів з безпеки і здоров'я на роботі, це стосується порядку реєстрації випадків раптової смерті на робочому місці, випадків захворювання на COVID-19 тощо, що потребує більш уважного відношення фахівців з медицини праці до інтерпретації отриманих показників виробничого травматизму [8,9,10]. Важним аспектом зменшення виробничого травматизму є його профілактика та своєчасне і якісне надання медичної допомоги працюючим [11,12]. Відмічаються відмінності в показниках виробничого травматизму за поширеністю і структурою в період пандемії COVID-19 [13]. В показники ВТ в Україні, як ніде в світі, додалися випадки нещасних випадків на виробництві при виконанні робіт в умовах бойових дій після вторгнення РФ в Україну [14].

Відокремлення невирішених аспектів проблеми. Моніторинг стану виробничого травматизму вказує на стійку тенденцію до зменшення кількості випадків травмування на виробництві. Так, загальна кількість потерпілих у 2022 році зменшилась порівняно з 2000 роком майже у 12 разів. Водночас, у 2021-2022 роках спостерігається зростання кількості нещасних випадків зі смертельним наслідком, хоча їх кількість порівняно з 2000 роком є меншою майже у 3 рази. (табл.1, рис.1).

Кількість травмованих осіб в Україні в динаміці 2000-2022 років

Роки	2000	2005	2010	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Кількість травмованих (абс.)	34288	20817	11698	4260	4428	4313	4126	3876	3634	3394	2919
У тому числі зі смертельним наслідком	1325	1088	644	375	400	366	409	422	378	386	473

*Примітка: дані до 2015 року наведені з інтервалом у 5 років.

Рис.1 Динаміка загального виробничого травматизму і зі смертельними наслідками в Україні в період спостереження.

Таки коливання в показниках ВТ не мають однозначного тлумачення. І таки значні зміни в бік зниження травматизму не лінійно пов'язані зі значним покращенням умов праці або якістю і своєчасною достовірною реєстрацією нещасних випадків на виробництві. З табл.1 і рис.1 видно, що смертельні НВ мають тенденцію до зростання, бо ці випадки важко приховати з одного боку, а з іншого, мають місце додаткові несприятливі обставини. В Україні за останні 10 років, коли країна знаходиться в стані війни, до причин формування показників ВТ додаються: послаблення контролю за охороною праці, період фінансової кризи в світі і в Україні 2007-2008 рр., період окупації Криму і Донбасу 2014-2019 рр., початок пандемії COVID-19 - 2020-2021р.р., повномасштабна військова агресія РФ проти України - з 2022 року.. Слід враховувати і

трудова міграція населення і міграцію, що пов'язана з проведенням військових дій, закриття або релокація підприємств, зменшення кількості працюючих, погіршення соціально-економічних умов життєдіяльності населення, порушення профпатологічної служби, яка здійснювала профілактику професійної патології і надання медичної допомоги працюючим, зміна умов розслідування НВ у зв'язку з складнощами формування комісії щодо розслідування НВ на виробництві при умовах воєнного стану.

За 2022 рік кількість потерпілих від НВ, пов'язаних з виробництвом, порівняно з 2021 роком зменшилась на 14 %, а кількість потерпілих - зі смертельним наслідком, збільшилась на 23 %. Розподіл виробничого травматизму за видами нагляду за 2018-2022 роки представлений у табл.2.

Таблиця 2.

Розподіл виробничого травматизму, в динаміці за п'ять років, за видами нагляду (осіб)

Вид нагляду	2018	2019	2020	2021	2022
Вугільна промисловість	725	690	524	561	391
Гірничорудна та нерудна промисловість	173	160	141	163	83
Нафтогазовидобувна промисловість та геологорозвідка	25	30	19	19	14
Енергетика	118	121	137	96	197
Будівництво та промисловість будматеріалів	205	244	213	239	136
Котлонагляд та підйомні споруди	15	14	23	24	24
Машинобудування	364	270	230	280	191
Металургійна промисловість	244	199	186	175	106
Хімічна, нафтохімічна та нафтопереробна промисловість	105	129	97	108	98
Транспорт	338	293	351	304	310
Зв'язок	76	47	54	59	58
Газова промисловість	32	28	46	29	35
Житлово-комунальне господарство	140	135	132	121	110
Агропромисловий комплекс	503	517	406	402	342
Деревообробна промисловість	67	53	55	63	37
Легка та текстильна промисловість	38	22	14	16	22
Соціально-культурна сфера та торгівля	958	924	1006	735	765
Р а з о м	4126	3876	3634	3394	2919

Більша кількість людино-днів непрацездатності за рахунок травмування за 2021 рік припадає на вугільну промисловість (25,2%), соціальну сферу та торгівлю (13,5%), гірничорудну і нерудну промисловість (8,6%), машинобудування (8,6%), транспорт (7,1%), будівництво та промисловість будматеріалів (7,0%), металургійну промисловість (6,8%).

У 2022 році ці співвідношення змінилися у зв'язку з перерозподілом промислового навантаження в період воєнного стану. Менше була задіяна в роботі вугільна промисловість (13,4%), гірничорудна і нерудна промисловість (2,8 %), металургійна промисловість (3,6 %), будівництво та промисловість будматеріалів (4,6 %). Тому кількість НВ в цих галузях була меншою в порівнянні з попередніми роками. Збільшилось навантаження і відповідно кількість НВ в енергетиці (6,7%), машинобудуванні (6,5%), на залізничному транспорті (3,2%).

Загальна кількість потерпілих внаслідок НВ, пов'язаних з виробництвом, за 2022 рік збільшилась порівняно з 2021 роком на підприємствах: транспорту, промисловості газопостачання і газоспоживання, медичної галузі, енергетики.

Коефіцієнт частоти (Кч) виробничого травматизму з розрахунку на 100 тисяч працюючих за 2000-2022 роки зменшився зі 190 до 29, у тому числі зі смертельними наслідками – з 7 до 4,6. Але ці середні величини не відображають специфіки виробництва. Так, наприклад Коефіцієнт тяжкості - Кт має деяке інше ранжування, при середньому Кт 26,42 - перше місце серед працюючих належить транспорту - 65,02, друге - гірничорудній і нерудній промисловості - 48,13, третє - вугільної промисловості – 36,96, четверте - металургійній промисловості - 32,8, п'яте - будівництву - 32,72, шосте – газовій промисловості - 31,08, наступне – машинобудівна, нафтогазовидобувна, державне управління й оборона, постачання електроенергії, транспорт, охорона здоров'я.

З 2020 року в Україні, як і у всьому світі, формування показників ВТ змінило свої тенденції. Увага до ВТ обумовлена пандемією COVID-19. В Україні в період пандемії з'явилися нормативно-правові акти, які передбачають гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, відносити в статистичну групу нещасних випадків на виробництві. Це Наказ МОЗ України від 25.02.2020 № 521 «Про внесення зміни до Переліку особливо небезпечних, небезпечних інфекційних та паразитарних хвороб людини і носійства збудників цих хвороб», Інструкція №374 «Про застосування переліку професійних захворювань», затвердженої спільним наказом МОЗ, Національної академії медичних наук України, Мінпраці від 29.12.2000 р. № 374/68/33». Ряд положень Конвенції №155 і Рекомендації №164 стосується заходів профілактики і захисту, що мають на меті мінімізувати негативні наслідки пандемії, подібної COVID-19, для охорони і безпеки праці.

В Україні найбільша частота повідомлень до Державної служби України з питань праці щодо випадків COVID-19 була у 2020 році (35660) і поступово зменшилась у 2022 році (12387). Кількість затверджених актів за формою Н-1/П, пов'язаних з виробництвом випадків COVID-19 зі смертельними наслідками, також зменшилося з 65 у 2020 до 6,0- у 2022 році. Це пов'язано з кількома чинниками: проведення вакцинації населення, розширення карантинних обмежень, зміна штамів вірусу на такі, що призводили до менш важкого перебігу хвороби, зменшення мешканців після міграції, зниження уваги до реєстрації в період воєнного часу (стали менше звертатися з легким перебігом хвороби, а частіше реєструються важкі випадки, що підлягають госпіталізації). Найбільша кількість хворих на COVID-19 за 2020-2022 роки спостерігалася серед робітників таких професій: сестра медична (брат медичний), лікар загальної практики - сімейний лікар, молодша медична сестра (молодший медичний брат) з догляду за хворими, молодша

медична сестра (санітарка-прибиральниця, санітарка-буфетниця та ін.) та фельдшер з медицини невідкладних справ. Аналіз розподілу НВ на виробництві по галузях нагляду свідчить про зміну їх в структурі в 2020-2022 роки в порівнянні з 2019 роком. Найвищі показники поширеності за ці роки достовірно припадають на соціально-культурну сферу (за рахунок охорони здоров'я), вугільну промисловість, агропромисловий комплекс, транспорт. Кількість НВ зі смертельним наслідком на виробництві по галузях нагляду свідчить, що вони також найбільшими є, окрім соціально-культурній сфери, у агропромислового комплексу, транспорті, вугільній промисловості. 2020-2021р.р. характеризується значним збільшенням показників за рахунок COVID-19.

Особлива увага у період воєнного стану приділяється випадкам травмування і смерті

працівників під час виконання трудових обов'язків в умовах бойових дій або під час ракетних уражень. Статистичні показники щодо повідомлень, розслідування і реєстрації НВ, у т.ч. і зі смертельними наслідками свідчать, що у 2022 році при виконанні трудових обов'язків через активні бойові дії постраждали 772 працівники, 221 з яких загинули. (Дані за 2023-2024р.р. уточнюються).

Значну кількість потерпілих працівників від нещасних випадків у 2022 зареєстровано на прифронтових територіях, або в районах бойових дій на об'єктах критичної інфраструктури життєзабезпечення населення. Розподіл НВ, пов'язаних з бойовими діями, які сталися під час виконання трудових обов'язків і на які складено акти за формою Н-1/П за 2022 рік на підприємствах за галузями економіки згідно КВЕД ДК 009:2010, представлена в табл.3.

Таблиця 3

Кількість затверджених актів за формою Н-1/П(пов'язаних з виробництвом) в період ведення бойових дій за 2022 рік.

Галузь нагляду	Всього		в т.ч.зі смерт.	
			наслідком	
	Абс.	%	Абс.	%
Вугільна	2	0,35	2	0,9
Гірничорудна та нерудна	7	1,24	3	1,38
Нафтогазовидобувна та геологорозвідка	4	0,7	1	0,46
Енергетика	77	13,6	20	9,21
Будівництво	14	2,5	3	1,38
Котлонагляд, підйомні споруди	4	0,7	0	0
Машинобудування	40	7,07	11	5,06
Металургійна	29	5,1	9	4,14
Хімічна	13	2,3	4	1,8
Транспорт	103	18,2	42	19,35
Зв'язок	8	1,4	5	2,3
Газова промисловість	23	4,06	7	3,22
Житлокомунгосп	10	1,76	8	3,68
Агропромисловий комплекс	37	6,5	17	7,8
Легка та текстильна промисловість	1	0,17	0	0
Соціально-культурна сфера та торгівля (охорона здоров'я)	194	34,27	85	39,2
Р а з о м	566	100,0	217	100,0

Найбільше число випадків зареєстровано серед працюючих в галузях: нафтогазовидобувна та геологорозвідка, державне управління й оборона, постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря, транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність, ремонт автотранспортних засобів, машинобудування, охорона здоров'я.

Серед причин виникнення НВ переважають організаційні - 45,5 %, техногенні, екологічні та соціальні - 37,0 %, психофізіологічні - 13,1 %, технічні - 4,4 %.

Висновки. 1. Моніторинг стану виробничого травматизму в Україні вказує на стійку тенденцію до зменшення кількості випадків травмування на виробництві. Так, загальна кількість потерпілих у 2022 році зменшилась порівняно з 2000 роком майже у 12 разів. Водночас, у 2021-2022 роках спостерігається зростання кількості нещасних випадків зі смертельним наслідком,

хоча їх кількість порівняно з 2000 роком є меншою майже у 3 рази.

Розподіл виробничого травматизму за видами нагляду за 2018-2022 роки свідчить, що більша кількість людино-днів непрацездатності за рахунок травмування припадала на вугільну, гірничорудну і нерудну промисловість, машинобудування, транспорт, будівництво та промисловість будматеріалів, металургійну промисловість, соціальну сферу та торгівлю, агропромисловий комплекс. Але у 2022 році ці співвідношення змінилися у зв'язку з перерозподілом промислового навантаження в період воєнного стану. Менше була задіяна в роботі вугільна промисловість, гірничорудна і нерудна промисловість, металургійна промисловість, будівництво та промисловість будматеріалів. Тому кількість НВ в цих галузях була меншою в порівнянні з попередніми роками. Збільшилось навантаження і відповідно кількість НВ в енергетиці, машинобудуванні, на залізничному транспорті. Коефіцієнти

частоти (Кч) і К тяжкості (Кт.) виробничого травматизму з розрахунку на 100 тисяч працюючих пов'язані з тенденціями превалювання окремих видів промисловості у зв'язку з соціально-економічними трансформаціями в країні.

2. Формування показників виробничого травматизму в Україні має складний характер, враховуючи той факт, що Україна знаходиться в стані війни, певною мірою послаблений контроль за охороною праці, початок пандемії COVID-19 - 2020-2021р.р., повномасштабна військова агресія РФ проти України - з 2022 року. Спостерігається трудова міграція населення і міграція, що пов'язана з проведенням військових дій, закриття або релокація підприємств, зменшення кількості працюючих, погіршення соціально-економічних умов життєдіяльності населення, порушення профпатологічної служби, яка здійснювала профілактику професійної патології і надання медичної допомоги працюючим, зміна умов розслідування НВ у зв'язку з складнощами формування комісій щодо розслідування НВ на виробництві.

3. В 2020-2021р.р. в зв'язку зі змінами в законодавстві, які передбачають гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, відносити в статистичну групу нещасних випадків на виробництві, змінився рівень і структура виробничого травматизму, що потребує окремої уваги при інтерпретації його показників, аналізу причин виникнення (зв'язану з виробництвом або з коронавірусом) і розробки відповідних заходів профілактики.

4. У період воєнного стану реєструються випадки травмування і смерті працівників під час виконання трудових обов'язків в умовах бойових дій або під час ракетних уражень. Значну кількість потерпілих працівників від нещасних випадків у 2022 зареєстровано на прифронтових територіях, або в районах бойових дій на об'єктах критичної інфраструктури життєзабезпечення населення. Найбільше число випадків зареєстровано серед працюючих в галузях: нафтогазовидобувна та геологорозвідка, державне управління й оборона, постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря, транспорт, складське господарство, пошта та кур'єрська діяльність, ремонт авто-транспортних засобів, машинобудування, охорона здоров'я.

Список літератури

1. ILO. The enormous burden of poor working conditions: World statistic [Internet]. ILO; 2003. [cited 2023 Jan 10]. Available from https://www.ilo.org/moscow/areas-of-work/occupational-safety-and-health/WCMS_249278/lang--en/index.htm.

2. Safe and healthy working environments for all ILO Introductory Report: 23rd World Congress on Safety and Health at Work 27-30 November 2023 Sydney, Australia https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_protect/---protrav/---safework/documents/publication/wcms_906187.pdf

3. World Health Organization. Healthy Life Expectancy Index [Internet]. Geneva: WHO; 2022 [cited 2023 Jan 10]. Available from: <http://who.int/data/gho/>.

4. Health statistics tables by country, WHO region and globally: Annex 2. World health statistics 2020: monitoring health for the SDGs, sustainable development goals [Internet]. Geneva: World Health Organization; 2020 [cited 2023 Jan 8]. Available from: <https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/332070/9789240005105-eng.pdf> . <http://base.safework.ru/safework?print&nd=444400036&spack=110listid%3D010000000100%26listpos%3D5%26lsz%3D13%26nd%3D808000014%26nh%3D0%26>

5. Injuries at work in Ukraine in 2020. Statistical Information (21Exel table). [Internet]. Kyiv: State Statistics Service of Ukraine; 2020 [cited 2021 June 19]. Available from: http://ukrstat.org/uk/operativ/operativ2021/oz_rik/travm_na_vyr_2020.xls. Ukrainian.

6. Verner IYe, editor [Ukraine in numbers: 30 years of independence: statistical collection] [Internet]. Kyiv: State Statistics Service of Ukraine; 2021. 93 p. Available from: https://ukrstat.gov.ua/operativ/menu/info-grafika/2021/nezalegn_30/nezalegn_30.pdf. Ukrainian.

7. Through the trash, wash the workers in Ukraine to die hundreds of practitioners in a short time [Internet] [cited 2023 Feb 25]. Available from: <https://mind.ua/news/20204457-cherez-pogani-umovi-praci-v-ukrayini-ginut-sotni-pracivnikiv-shchoroku-doslidzhennya>. Ukrainian.

8. Sakharuk IS. The legal foundations of ensuring safe and healthy working conditions by ILO' standards in the 21st century]. Law Review of Kyiv University of Law. 2019;3:166-71. DOI: 10.36695/2219-5521.3.2019.27. Ukrainian.

9. Nahorna AM., Ogorodnyk AN. [Implementation of international standards ratified by Ukraine to national legislation on reducing the risk of occupational diseases and occupational injuries]. Ukrainian Journal of Occupational Health. 2022;18(2):83-95. DOI: <https://doi.org/10.33573/ujoh2022.02.083>. Ukrainian

10. Population of Ukraine [cited 2023 Feb 18]. Available from: https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8. Ukrainian.

11. The current state of labor protection in Ukraine [cited 2023 Feb 10]. Available from: <https://as-gop.com.ua/index.php/public/1/>. Ukrainian.

12. Occupational safety in a pandemic. World Day for Safety and Health at Work 28 April 2020 [Internet]. 2020 [cited 2023 Feb 15]. Available from: <http://www.mintrud.gov.by/system/extensions/spaw/uploads/files/ILO-SafeDay-COVID-Booklet-April14Clean-RUS-1.pdf>. Russian.

13. Nagorna AM, Savenkova NV. State of occupational injury in Ukraine in the conditions of the

COVID-19 pandemic. *Ukrainian Journal of Occupational Health*. 2021;17(3):160-75. DOI: <https://doi.org/10.33573/ujoh2021.03.160>. Ukrainian.

14. ILO. [ILO and COVID-19 (coronavirus) standards] [Internet]. 2020 Mar 23 [cited 2023 Feb 10]. Available from: <https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/--->

ed_norm/---normes/documents/publication/wcms_741046.pdf

15. Nagorna A. M.1, Kalnysh V.V., Radionov M.O., Kononova I.G. Industrial injuries in Ukraine: epidemiological analysis and challenges of time. *Journal Environment and Health* Number: 2 (107) - MAY, 2023 - Pages: 4-15 <https://doi.org/10.32402/dovkil2023.02.004> Ukrainian.